

**Educación
siglo XXI:
propuestas y experiencias
educativas**

Educación siglo XXI:

propuestas y experiencias educativas

ISBN: 978-84-09-20536-3

Impreso en España

Asire Educación

Editoras: Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito, Cristina di Giusto Valle y Elvira Mercado Val

ÍNDICE

Diseño e implementación de dos técnicas de modificación de conducta, para disminuir conductas disruptivas, de forma interdisciplinar con el área de matemáticas

Andrea Tapia Barrera y Rodrigo Martínez Mayo 7

Propuestas de plataformas emocionales de aprendizaje a través de la música y la percusión corporal

Ángela García Mahamud 18

Conocer las actitudes de los alumnos de secundaria facilitaría la inclusión socioeducativa de personas con discapacidad

Ángela Sebastián García y María Begoña Medina Gómez 27

Aproximación al ideario del profesorado en formación inicial en relación con la importancia de la participación familia-escuela

Azucena Esteban Alonso 35

Perfil atencional en el alumnado de 3 a 6 años mediante la evaluación de la escala CUMANIN. Diferencias entre contexto Montessori y tradicional

Belén Pino Fernández y Elvira Mercado Val 46

El aprendizaje mediante la aplicación de elementos propios de los juegos

Carlos Bilbao Contreras 60

Beneficios del aprendizaje con tablets en Educación Primaria

David Ruiz Hidalgo 71

Contrastación de las técnicas de gestión de aula en los sistemas educativos español e inglés: La Celebration Assembly en un colegio público españolEva Bombín Orgaz **77****Experiencias musicales en Educación Primaria y Secundaria con instrumentos de percusión reciclados. El valor de la batucada como elemento de inclusión cultural, social y educativa**Eva Tudela Calvo y Laura Olivar Ruiz **87****Flipping first: proyecto de innovación educativa a través de la metodología de flipped-classroom**Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto **96****Autopercepción del uso del móvil en adolescentes que no conviven con hermanos**Gloria Pérez de Albéniz Garrote y María Begoña Medina Gómez **106****La elección de Educación Plástica, visual y audiovisual en la ESO sometida a análisis**Jairo Ortiz Revilla y Raquel Sanz Camarero **113****Revisión sobre la importancia del cuerpo en la escuela**Javier Palacios Gómez **121****Evolución histórica de los modelos de crianza y carencias derivadas en la capacitación emocional**Joaquín Sánchez Cabezas **128**

¿Y si contamos nuestros cuentos en inglés en infantil? Let's create a book!

Judith Sancibrián Rojas y Esther Sanz de la Cal **138**

Educación inclusiva en educación primaria: análisis de una implementación mediante las ciencias experimentales

Laura Galarreta Delgado **146**

La enseñanza del inglés como lengua extranjera en adultos con discapacidad. Propuesta del proyecto europeo En-Abilities

Leticia Blázquez Arribas, María Amor Barros del Río, Elena Alcalde Peñalver y Concetta Maria Sigona **156**

Los cuerpos que educamos

Lorena Velasco-Santos **165**

Creación y validación de un sistema de orientación para la mejora constante del profesorado de secundaria

Lourdes Martín García, Juan Antonio Huertas Martínez y Noemí Elena Bardelli **173**

Flipped classroom. Consejos para invertir la clase en poco tiempo

Luis Daniel Pérez Salgado **187**

Implementación del POAP en Educación Secundaria desde la Universidad Privada Domingo Savio (Bolivia)

Mara García Rodríguez **193**

La formación del profesorado de idiomas en entornos virtuales

María Amor Barros del Río, Concetta Maria Sigona y María Simarro Vázquez **203**

Prácticas científicas en actividades colaborativas de eso y bachillerato con la universidad de burgos: valoración del impacto sobre el alumnado y los docentes

María Díez-Ojeda, Natalia Muñoz-Rujas, Eduardo A. Montero, Ileana M. Greca y Fernando Aguilar **210**

Análisis comparativo de la aplicación de un programa de educación emocional para promover la resolución de conflictos

María González Castillo & Isabel Luis Rico **218**

El factor emocional en el ámbito educativo: programa de habilidades sociales e inteligencia emocional con alumnado de primaria

Miriam Pérez Sola, Elena Ortiz Sousa y Estefanía Alonso Moreno **227**

Los juegos en el aprendizaje de los primeros conceptos contables. Desde el juego tradicional de empresa al formato televisivo aplicable a la docencia

Pablo Aguilar Conde y Basilio Cantalapiedra Nieto **236**

Desarrollo y aplicación de la metodología *flipped learning* en Educación Primaria con alumnos de altas capacidades

Paola Pedrosa Pérez **247**

Desarrollo de habilidades del pensamiento en el alumnado como método para favorecer las estrategias de aprendizaje

Paula Páramo Martínez **254**

Metodologías activas y recursos TIC para el estudio del estrés en el aula

Rosario Ausín Briongos **260**

Uso del enfoque STEAM como respuesta para la inclusión del alumnado con TEA en la educación no formal

Sheila Castrillo Rodríguez, Sara Fernández Fernández, María Diez-Ojeda e Ileana M. Greca Dufranc **268**

Metodologías alternativas para la enseñanza de matemáticas

Sara García Salinero y Silvia González Marín **276**

Diseño de una propuesta de intervención basada en valores y atención individualizada para mejorar las relaciones dentro del aula

Virginia García de la Fuente, Eva García Laina. **282**

Infografías como instrumento de enseñanza-aprendizaje para la traducción de una lengua extranjera

Concetta Maria Sigona, Sonia Rodríguez Cano, Vanesa Delgado Benito y Vanesa Ausín Villaverde **291**

Estilos parentales y su incidencia en la inteligencia emocional: Un estudio empírico en niños en etapa de latencia

Sugey Estefanía Lolín Cabrera, María Dolores Cabrera Chiquito y Armando Rafael Venegas De la Torre **298**

Emociones en el aula: la competencia emocional del docente

Tamara Ambrona, Claudia Messina, Cristina Di Giusto y Sonia Rodríguez **310**

Un espacio para el trabajo por proyectos: el aula multigrado

Vanessa Azpiazu Baranda **318**

Nivel de competencias personales y socioafectivas (Personalidad Eficaz) en adolescentes de E.S.O. Estudio de diferencias de género y edad.

Cristina Di Giusto Valle, María Eugenia Martín Palacio, Carolina Muñoz Villanueva, Clara González Uriel y Esteban Agulló Tomás **330**

Flipping first: proyecto de innovación educativa a través de la metodología de flipped-classroom

Gema de Pablo González y Mariano Sanz Prieto

1. Introducción

En los últimos tiempos viene hablándose con frecuencia de la necesidad de innovación en el aula pero, en ocasiones, cuesta definir qué entendemos por innovación así como llevar a cabo experiencias que realmente produzcan un cambio para mejorar la calidad en el ámbito educativo.

El presente proyecto llamado “Flipping First” se aborda la metodología de la Flipped-Classroom para la mejora del aprendizaje y la motivación. Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que participan diferentes países que son: España, Polonia, Hungría, Holanda, Bélgica y Reino Unido. El socio español ha sido el coordinador del proyecto.

Durante el proyecto se han desarrollado diferentes vídeos en cinco idiomas diferentes (inglés, castellano, polaco, húngaro y neerlandés) accesibles desde el canal de Youtube del proyecto. Los temas sobre los que se han desarrollado los vídeos son: Formación del Profesorado, Emprendimiento y Turismo. Además del canal de Youtube se creó un entorno en plataforma Moodle para la creación de cursos donde se colgaron los vídeos y se dio material para poder llevar a cabo la metodología en el aula.

Un paso principal fue realizar la formación del profesorado para la capacitación docente en esta metodología, además de formación sobre metodologías activas. Simultáneamente se formó a los docentes en herramientas tecnológicas para la realización de recursos.

Por otra parte, se desarrolló un manual de uso donde se encuentra disponible todo el trabajo desarrollado. También están disponibles los diferentes “newsletters” que se han realizado a lo largo del proyecto y en los cuales se desarrolla todo trabajo realizado.

Por último se realizaron diferentes eventos presenciales para dar a conocer el proyecto a los profesores de diferentes instituciones educativas. En total en cada país se llegó a cincuenta participantes, haciendo un total de 300 personas. Todo ello fue muy difundido en redes sociales para amplificar la repercusión del proyecto.

Respecto a la evaluación, se pasaron cuestionarios tanto a docentes como alumnos donde se les preguntó sobre los recursos y cursos planteados para llevarlos a cabo en el aula, así como la percepción de motivación, utilidad y uso de la metodología de Flipped-Classroom.

2. Fundamentación teórica

¿Por qué hablar de invertir la metodología de aula? ¿en qué se fundamenta la necesidad de un cambio de paradigma educativo? Quizás la manera más fácil es comenzar hablando de qué entendemos por innovación educativa, tanto desde un punto de vista descriptivo (¿qué es?), como qué implica para la educación actual y hacia el futuro. Ya llevamos varios años hablando de innovación en educación, sobre todo a raíz de la aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como agentes presentes en los entornos educativos. Sin embargo, no hemos terminado de definir realmente de qué hablamos cuando nos referimos a la innovación porque ¿es innovación sólo por tener y utilizar las TIC? Consideramos que este es un concepto equivocado, ya que ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que el hecho de introducir las TIC en el ámbito educativo no ha transformado significativamente el proceso de enseñanza- aprendizaje (De Pablo González, 2016). De acuerdo a numerosos autores, la innovación en educación ha de ser aquello capaz producir un cambio orientado a la mejora, que además ha de ser intencional o planificado (Pérez, Díaz, y Martínez, 2014).

Es decir, la innovación educativa es un cambio con mejora, con respecto a un objetivo previamente determinado, es el elemento común, aunque el cambio se puede referir a una idea, un material, una práctica, un contenido, alguna metodología, un patrón cultural, una relación entre las personas o instancias que participan en el hecho educativo, la forma de aplicar una norma, un procedimiento administrativo, un artefacto organizacional o una creencia o valor, sin ánimo de ser exhaustivos, pues hay una gran diversidad de experiencias que pueden ostentar el título de innovación educativa (Ortega et al., 2007).

Se puede decir por tanto que las TIC han dado lugar a un nuevo paradigma de aprendizaje cuya característica esencial es la deslocalización del aprendizaje, dando luz a lo que llamamos Aprendizaje Ubicuo, aprender en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

El aprendizaje ubicuo nos presenta una realidad del escenario de enseñanza-aprendizaje que traspasa las paredes del aula física para adentrarnos en una nueva dimensión que abarca espacios virtuales que requieren de grandes dosis de innovación que permita utilizar con éxito dichos espacios (De Pablo González, 2016).

Es por esto, y en parte debido al avance que han supuesto las TIC, ha nacido un nuevo concepto que tiene mucho que ver con el aprendizaje ubicuo y es el de flipped classroom (clase invertida).

Flipped classroom es una metodología educativa que implica -dar la vuelta a la clase-... Mediante el uso de las TIC, los alumnos acceden a algunos de los contenidos de la asignatura, que visualizan fuera del aula, normalmente a través de vídeos. Estos recursos permiten al alumno establecer una primera toma de contacto con los contenidos o herramientas a trabajar. Una vez en clase, los alumnos realizan tareas de producción (consultar dudas, debates, creación de recursos, realización de las prácticas, etc.). De este modo utilizamos las clases presenciales en el aula para profundizar y trabajar esos contenidos, mediante actividades dinámicas, que fomenten el desarrollo de las competencias del alumnado. (Vera, 2013, p.4)

Este proceso se realiza la mayor parte de las veces mediante la utilización de vídeos que puede producir el propio docente o encontrar en la red, en los que se explican los conceptos que se quieren trabajar y que el alumno ve y estudia fuera del aula, para después realizar prácticas, ejercicios, o cualquier otro tipo de tarea vinculada a dicho contenido en la clase con la presencia del profesor, que es quien sabrá dinamizar y proponer actividades para asimilar el contenido (De Pablo González, 2016).

Cuando los profesores diseñan y publican una actividad online, el tiempo de clase se puede dedicar a facilitar la participación de los alumnos, la organización de discusiones, actividades aplicadas para fomentar la exploración, y aplicar las ideas a lo que se ha estudiado, es decir, aprender.

En definitiva, la innovación educativa que supone este modelo aporta como principales beneficios los siguientes:

- Permite a los docentes dedicar más tiempo a la diversidad en el aula.
- Es una oportunidad para que el profesorado pueda compartir información y conocimiento entre sí, con el alumnado, las familias y la comunidad.
- Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder a los mejores contenidos generados o facilitados por sus profesores.
- Crea un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula.
- Involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje.

Este concepto de flipped classroom ha aparecido en respuesta a las necesidades generadas por la aparición de las TIC y del aprendizaje a lo largo de toda la vida, puesto que permite que el alumno aprenda a su ritmo, apoyado por el profesor y por el resto de compañeros. Las tecnologías nos llevan a utilizar recursos para el aprendizaje, y al concepto de aula virtual o eLearning, o lo que es lo mismo aprender a través de la red pudiendo utilizar estas herramientas para crear escenarios de aprendizaje en red (Sanz, Prieto, 2017).

Pero esta metodología también ha venido a dar respuesta a las necesidades de transformación en la manera de aprender que parecen desempeñar las generaciones actuales. Los alumnos de las aulas de hoy utilizan las TIC en muchos ámbitos de su vida, incluido cada vez más el escolar. Esta nueva situación está provocando cambios en su forma de relacionarse, de aprender y de vivir.

En definitiva, están creando nuevos procesos de socialización y culturalización irreversibles, que influyen en las formas de memorizar, comprender, dialogar, y de pensar de las nuevas generaciones, nativos digitales. Así se configura una mente virtual sustancialmente distinta a la mente letrada que hemos conocido, y con la que interpretamos y respondemos al mundo. Un cambio cualitativo en el proceso de generalización del uso de las TIC ha venido de la mano de la expansión de la Web 2.0 o web social. La extensión de aplicaciones 2.0 cambia sustancialmente las reglas de juego; con estas aplicaciones el conocimiento es el resultado de un trabajo colaborativo, en el que todos los participantes pueden ser, a un tiempo, creadores y consumidores de dicho conocimiento. Antes, una enciclopedia era el resultado del trabajo de unos pocos autores expertos, que ofrecían su sabiduría a una gran mayoría que lo recibía, en un proceso en el que la comunicación fluía en un solo sentido.

La Wikipedia, en cambio, es el resultado de la participación de todos los que quieran contribuir a su desarrollo: responde a un modelo abierto, que todos la podemos consultar y todos, en diferente grado, podemos colaborar en su desarrollo como editores. El flujo aquí es multidireccional y más democrático (Monereo, 2005).

3. Proyecto

3.1. Objetivos

El objetivo de este proyecto es poner en marcha una metodología basada en la Flipped-Classroom para fomentar la innovación en el aula. En concreto los objetivos que persigue este proyecto son:

- Promover el uso de la metodología de aula invertida.
- Proporcionar a los docentes la formación necesaria.
- Mostrar qué herramientas se pueden utilizar.
- Generar diferentes recursos en formato audiovisual para su uso en el aula.

3.2. Metodología

Flipping First es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el que participan diferentes países que son: España, Polonia, Hungría, Holanda, Bélgica y Reino Unido.

Existen diferentes acciones para llevar a cabo los objetivos propuestos, estas son:

1. Diseño del entorno. Una primera acción que se llevó a cabo fue el diseño de un entorno donde se pudiera aglutinar la producción de los recursos y sus usos educativos del proyecto. En concreto se pensó en un entorno para poder subir los vídeos producidos, y una plataforma de eLearning para poder crear también actividades asociadas a los recursos. En concreto se diseñaron los siguientes cursos:
 - a. Formación del Profesorado: donde se crearon diferentes cursos para formar a los profesores en metodologías activas, inteligencias múltiples y la propia metodología Flipped-Classroom.
 - b. Emprendimiento y Turismo para que los docentes practiquen la metodología con sus alumnos. En estos cursos se trabajan conceptos relacionados con estas dos materias.
2. Elaboración del manual de uso. Este manual sirvió de guía para poder manejar adecuadamente el entorno y las diferentes herramientas utilizadas en la generación de los recursos audiovisuales educativos.
3. Desarrollo de los recursos audiovisuales. Durante bastante tiempo del proyecto se dedicó a generar recursos audiovisuales como píldoras formativas sobre diferentes temas y que son los recursos con los que se experimentó y se trabajó en los pilotos llevados a cabo.

4. Implementación del entorno. Se llevó a cabo la implementación del diseño del entorno que, básicamente, consistió en la creación de un canal Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCctwOkVB10SmG8hI_rWyZeQ) donde se fueron subiendo los vídeos creados para el proyecto en los diferentes idiomas del proyecto. Por otra parte se creó un entorno en la plataforma Moodle para generar los diferentes cursos en los que tanto profesores como alumnos podían interactuar. En los cursos creados en Moodle se sugerían actividades de ejemplo para los profesores que pudieran llevar a cabo con sus alumnos.
5. Proyecto piloto con profesores.
6. Proyecto piloto con alumnos.

Dentro del proyecto además hubo formación para la capacitación docente en esta metodología, además de formación sobre metodologías activas. Así como sobre las diferentes herramientas tecnológicas para la realización de recursos.

Todo el trabajo desarrollado se encuentra disponible en el manual de uso y los diferentes “newsletters” que se han realizado a lo largo del proyecto.

Además, se realizaron diferentes eventos presenciales para dar a conocer el proyecto a los profesores de diferentes instituciones educativas. En total en cada país se llegó a cincuenta participantes, haciendo un total de 300 personas.

Y por último todo el proyecto ha tenido una amplia difusión a través de redes sociales.

3. Resultados

Se han desarrollado 30 vídeos en 5 idiomas distintos (Inglés, Castellano, Polaco, Húngaro y Neerlandés) accesibles en el canal de Youtube del proyecto, ya citado anteriormente, con prácticamente 6000 visualizaciones al final del 2018.

Los vídeos cubren 3 áreas: Formación de Profesores, Emprendimiento y Turismo. En todas ellas se han generado cursos en la plataforma del proyecto (<http://ffirst.4eclass.net/>). En el caso concreto de España se han generado en total 8 cursos (<http://ffirst.4eclass.net/course/index.php?categoryid=26>), 4 de Formación de Profesores para usar con los docentes en el aprendizaje de la metodología, y 2 de Emprendimiento y 2 de Turismo para que los docentes practiquen la metodología con sus alumnos.

Hasta finales del 2018 habían participado 125 profesores, de los que 89 eran españoles. Si hacemos un análisis de los cuestionarios completados, comparando los resultados españoles con los del resto de Europa, no hay grandes diferencias en la mayor parte de las preguntas realizadas. En todas ellas hay una abrumadora mayoría de coincidencia (entre un 80% y un 90% de las dos opciones de “estar de acuerdo”) como son:

- La Flipped-Classroom simplifica recuperar las ausencias a clase
- La Flipped class me permite enseñar más contenidos
- La Flipped-Classroom proporciona a los estudiantes una experiencia de aprendizaje diferenciada.
- La implicación y notas de los estudiantes mejora utilizando la Flipped-Classroom

En estas dos últimas, sin embargo, es importante mencionar que la opción de “desacuerdo absoluto”, en el caso Europeo tiene un 0%, mientras que en España tiene un 2,25% y un 3,37% respectivamente.

Las únicas opciones donde existían más diferencias eran:

- Estoy familiarizado con la metodología de la Flipped-Classroom antes de la formación del proyecto. En Europa un 66,66% estaba familiarizado, frente a un 46,06% solamente en España.

- La actitud de los estudiantes para hacer deberes y atender en clase mejora, donde los porcentajes totales por grupos de mejores y peores son similares, pero en Europa el si absoluto es 36,11%, frente a un 16,85% solamente en España.

- Y por último en si los estudiantes parecen preferir la metodología Flipped-Classroom frente a la enseñanza y deberes tradicionales, donde en Europa un 16,66% consideraba que no era así, frente a solo un 7,86% solamente en España. Es interesante también la inversión de los números en las dos opciones favorables, donde en España un 50,56% consideraba que esto era así totalmente.

Respecto a los alumnos, hasta finales de 2018 habían participado en el proyecto 329 estudiantes, con edades comprendidas entre los 16 y los 27 años, aunque la mayor parte estaba en la franja de 17 a 19. De ellos 2/3 eran hombres y 1/3 mujeres.

La representación española total ha sido de 203 estudiantes.

Las preguntas realizadas a los estudiantes, accesibles en el cuestionario creado en SurveyMonkey (https://es.surveymonkey.com/r/ffirst_ep_jpf?lang=es_ES) son las siguientes:

- Prefiero las clases “Invertidas” a las clases y los deberes tradicionales
- Me gusta ver los vídeos en casa como tarea
- Siempre veo los vídeos invertidos de las “flipped classes” a tiempo
- Me gusta poder trabajar uno a uno con mi profesor para aclarar mis dudas
- En mis cursos, la duración del vídeo fue adecuada para aprender los conceptos
- Me gustaría aprender más contenido / conceptos con clases “invertidas”
- Creo que es más fácil para mí recuperar el material después de una ausencia
- Creo que me beneficiaré de la experiencia de “Clases Invertidas” de este curso

En todas ellas los niveles de aceptación en España y en el resto de países europeos ha sido similar, rondando siempre el 90%. La única diferencia es en la distribución de esta aceptación, ya que en el caso de España la opción de acuerdo total siempre estaba alrededor del 70%, mientras que en el resto de Europa era de alrededor del 50%

Si parece interesante incluir los gráficos de las dos siguientes preguntas

- Siempre me siento completamente seguro sobre el material DESPUÉS de ver el vídeo y los recursos del curso, pero ANTES de venir a clase para resolver los problemas

- Siempre me siento completamente seguro sobre el material DESPUÉS de ver el vídeo y los recursos del curso, pero DESPUÉS de venir a clase para hacer los problemas con los demás

En ellas se puede ver como el nivel de confianza en el aprendizaje antes de hacer problemas y dudas en clase ya está en ambos casos alrededor del 80%, pero como se incrementa hasta el 90% después de realizar los trabajos en el aula con el profesor y los compañeros.

4. Conclusión y discusión

De acuerdo a los objetivos que se pretenden en este proyecto podemos comenzar diciendo que creemos que dadas las acciones y resultados obtenidos hasta la fecha estamos en el camino de promover el uso de esta metodología en el aula. Es decir, es bastante probable que sea factible el uso del aula invertida.

Con respecto a la formación de los docentes, hemos de decir que se ha proporcionado formación en el ámbito del proyecto Flipping First, no solo en cuanto a la metodología si no también en cuanto a las herramientas utilizadas para la creación de los recursos. En cuanto a esta formación detectamos, a su vez, que es necesario seguir llevando a cabo dichas acciones formativas pues en los resultados comentados existen cierta diferenciación entre los profesores españoles y los europeos que llaman la atención. Existe un porcentaje de profesores españoles, frente al 0% de europeos, que muestran rechazo total a la metodología. Pensamos que esto puede deberse al desconocimiento de la metodología o a su falta de uso, por lo que mayor formación al respecto sería algo que mejoraría probablemente su percepción.

En cuanto a la generación de recursos podemos decir que se han generado una cantidad suficiente de éstos, habiéndose puesto el foco en que estén en diferentes idiomas y de forma disponible a través de una plataforma de vídeos totalmente accesible. El dato quizás más relevante es el número de visualizaciones (6.000 al final del 2018) que nos hace pensar que son recursos útiles para el aprendizaje.

En cuanto a las encuestas realizadas, hemos de destacar que los alumnos españoles están, en general, más motivados con la metodología que los europeos, y esto contrasta con los profesores que sucede casi lo contrario pues, como hemos comentado, hay un porcentaje que muestran rechazo total a la metodología. En Europa este dato no se produce en ningún porcentaje. Al mismo tiempo parecen manifestar algunas necesidades concretas de formación, por lo que probablemente los profesores españoles pueden estar necesitando mayor formación. No tenemos datos de por qué ese porcentaje de profesores españoles manifiestan rechazo, aunque puede deberse a la falta de conocimiento sobre qué implica dicha metodología o la falta de uso, por lo que habría que estudiar la opción de aportar mayor formación y capacitación para la creación de recursos.

Por otra parte, los alumnos parecen manifestar que el uso de la metodología de Flipped-Classroom favorece el aprendizaje, y se incrementa incluso después de haber visto los vídeos y haber pasado por clase, puesto que en clase se realizan los trabajos que propone el profesor. Por tanto, hay correspondencia con lo que plantea esta metodología para los alumnos, que sienten que aprenden más que en la metodología tradicional. En este caso hay pocas diferencias entre España y Europa, aunque es ligeramente superior en el caso de los alumnos españoles.

Como conclusión, cabría decir que el uso de esta metodología en términos generales es muy positiva tanto para profesores como para estudiantes, y que ajustando la formación de docentes, así como creando un buen banco de recursos para su utilización puede ser una buena metodología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno actual.

5. Referencias bibliográficas

De Pablo González, G. (2016). *La importancia de la presencia docente en entornos virtuales de aprendizaje*. Universidad Autónoma de Madrid.

- Monereo, C. (2005). *Internet, un espacio idóneo para desarrollar las competencias básicas*. Graò.
- Ortega, P., Ramírez, M. E., Torres, J., López, A., Yacapantli, C., & Suárez, L. (2007). Modelo de Innovación Educativa. Un marco para la formación y el desarrollo de una cultura de la innovación. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 10 (1), 145-173.
- Pérez, Díaz, & Martínez. (2014). *Atrévete a innovar: recetas para diseñar proyectos de innovación docente*. Logroño: UNIR Editorial.
- Sanz, Prieto, M. (2017). *Convergencia de la Gestión del Conocimiento y el eLearning en el Portfolio Profesional*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Vera, M. D. (2013). *Flipped-TIC: Diseño de una experiencia de Flipped Classroom en el aula*. Murcia: Universidad de Murcia, Unidad de Innovación.